

Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1972-1988

Parte III

Facundo Comba-Marco-del-Pont^{1*}

¹Facultad de Cultura Física de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

*Correspondencia: facundo.comba@correo.buap.mx

Resumen

La tercera entrega de los ocho artículos de historia se mostrará con numerosas presentaciones de cada juego. Una serie de artículos históricos sobre la evolución de la natación a lo largo de los Juegos Olímpicos, así como diferentes antecedentes desde la primera edición de los Juegos Olímpicos hasta la actualidad.

Los anuncios, iconos impresos, iniciamos con tres estilos en 1940. A mediados del siglo XX, comienza a surgir variaciones del estilo de pecho hasta convertirse en el cuarto y último estilo que conocemos hasta nuestros días. Con la recopilación de grandes nadadores de la época como son Dawn Fraser, Don Sholander y los inicios de un gran icono de la natación como Mark Spitz. En 1954, se formaliza en los Juegos Olímpicos de Melbourne-Australia el estilo de mariposa, de la Federación Internacional de Natación Amateur.

Con los Juegos Olímpicos, también viene la primera revolución científica como son los autores Maglischo, Silva y Counsilman, los cuales dejaron un legado que hasta la actualidad son vigentes en sus conceptos. Los cuatro estilos de natación que evolucionaron significativamente a lo largo del siglo XX. En las últimas décadas de este siglo se establecieron los modelos técnicos de las cuatro brazadas de natación. El último estilo fue "Mariposa", el primero una variante de la braza, hasta que fue aceptado como un estilo en 1956 y se culmina el presente artículo con los Juegos Olímpicos de México 1968.

Palabras clave: Historia, natación, olimpiadas, nadadores

Abstract

History of Swimming at the Olympic Games 1972-1988 Part III

The second of the eight articles will be shown with numerous presentations of each game. A series of historical articles on the evolution of swimming throughout the Olympic Games, as well as different backgrounds from the first edition of the Olympic Games to the present.

Advertisements, printed icons, began with three styles in 1940. In the middle of the 20th century, variations of the "breast style" began to emerge until it became the fourth and last style that we know to this day. With the compilation of great swimmers of the time such as Dawn Fraser, Don Sholander, and the beginnings of a great swimming icon like Mark Spitz. In 1954, the "butterfly style" of the International Amateur Swimming Federation was formalized at the Olympic Games in Melbourne-Australia.

With the Olympic Games, also comes the first scientific revolution such as the authors; Maglischo, Silva and Counsilman, who left a legacy that is still valid in their concepts to this day. The four swimming styles that evolved significantly throughout the 20th century. In the last decades of this century, the technical models of the four swimming strokes were established. The last style was "Butterfly", the first variant of the breaststroke, until it was accepted as a style in 1956, and this article ends with the 1968 Mexico Olympic Games.

Key words: History, swimming, olympics, swimmers

Introducción

Se presenta hoy una serie de artículos históricos con respecto a la evolución de la natación a lo largo de los Juegos Olímpicos, así como diferentes antecedentes que se tienen desde la primera edición de las olimpiadas hasta nuestros días. Es una serie de 8 recopilaciones que van desde las primeras competencias olímpicas y como se ha ido desarrollando a lo largo de la historia.

Las referencias históricas de este bello deporte y como se fue transformando a través del tiempo. Los nuevos estilos, los estilos que han ido desapareciendo y el más importante, como los grandes nadadores han aportado a la natación por medio de sus hazañas, su forma de nadar o simplemente su particular manera de ejecutar los estilos.

XX JUEGOS OLIMPÍCOS MUNICH, ALEMANIA 1972

Los siguientes juegos regresan al viejo continente y se realizaron en Alemania, para la difusión de estos juegos, se produce un cartel, el cual fue creado por Otl Aicher, él y el director de la comisión. Su proyecto fue elegido de un concurso de 2332 participaciones, representa una corona de rayos de luz, un diseño que simboliza el espíritu de la luz, la frescura, la generosidad, la expresada por el diseño "Radiant Munich".

Cartel de los juegos de 1972

MARK SPITZ

En los Juegos Olímpicos de 1972 en Múnich (República Federal Alemana), Spitz volvió a mantener su oferta de las seis medallas de oro y lo hizo aún más, al ganar siete medallas de oro (1-4). Además, Spitz estableció un récord mundial en cada uno de los siete eventos; en estilo libre de 100 metros (51.22), 200 metros (1: 52.78), en mariposa 100 metros (54.27), 200 metros (2: 00,70), en relevos 4 x 100 metros relevo libre (3: 26.42), 4 x 200m relevo libre (7: 35.78) y 4 x 100m relevo combinado (3: 48.16). Originalmente Spitz no quería nadar el 100m estilo libre, por temor a tener una medalla menos, pero al final lo logró. Minutos antes de esta prueba, confesó a la periodista de la ABC, "sé que siempre digo que no quiero nadar antes de cada evento, pero esta vez lo digo en serio. Si nado seis y gano seis, voy a ser un héroe. Si nado siete y solo gano seis, voy a ser un fracaso". Spitz ganó con un tiempo récord mundial de 51.22 segundos. Ganó siete medallas de oro más que cualquier otro nadador en la historia de la competición olímpica.

En Múnich 1972 en el contexto de la creación de diseños gráficos para los deportes, como fue en Tokio 1964, Otl Aicher crea los pictogramas de Múnich presentando siluetas esquemáticas en poses deportivas típicas. El acento se pone en la estandarización de las formas a través de un sistema de reglas gráficas y geométricas. Un cuadrado a cuadros sirve como referencia para su desarrollo. Las líneas de los pictogramas se construyen sobre la base de los ángulos de 45° y 90°. Las siluetas son producidas con un número limitado de partes del cuerpo: la cabeza, el tronco y las extremidades.

Aquatics

Pictograma de natación para Múnich 1972

Estos están formados por una línea de espesor constante. La estandarización de los elementos gráficos sujetos a un sistema de normas contribuye a la unidad del conjunto. La base teórica desarrollada para este juego y su estilo fácilmente comprensible es un hito tanto en términos de diseño de pictogramas olímpicos y pictogramas en

general. Además, la forma en que están representados algunos deportes, como el pentatlón moderno o la vela, influido en los conjuntos de pictogramas para las ediciones posteriores.

Mark Spitz es uno de los cinco atletas olímpicos en ganar nueve o más medallas de oro en su carrera olímpica: Larisa Latynina, Paavo Nurmi y Carl Lewis (6); el único nadador que lo supera es Michael Phelps, quien ha ganado más 18 (7). El récord de Spitz de siete medallas de oro en una sola Olimpiada no fue superado hasta que el plusmarquista Michael Phelps nadara en los Juegos Olímpicos de Verano de 2008.

Mark Spitz en 1972

Sandra Neilson, también de Estados Unidos ganó los 100 metros libres de damas, con un tiempo de 58.59, rompiendo la barrera de los 59 segundos.

En resumen, para 1972, se repiten exactamente las mismas pruebas que se nadaron en México 1968, con 29 eventos.

XXI JUEGOS OLIMPÍCOS MONTREAL, CANADA 1976

Los siguientes juegos, vuelven al continente americano, ahora en Canadá. El símbolo compone de los anillos olímpicos montada sobre un podio olímpico, que es también la interpretación gráfica de la letra M, la inicial de Montreal. Destaca en el diseño, la pista de atletismo, en el centro. Este emblema invoca la fraternidad universal que ofrece el ideal olímpico, así como la gloria de los ganadores, el espíritu de la competencia justa y la adhesión de Montreal al rango de ciudad olímpica.

Montréal 1976

Cartel de los Juegos Olímpicos de Montreal 1976

El Comité Organizador de los Juegos hace dos tipos de carteles. En los primeros ilustra ocho temas clave. El segundo con el emblema del Comité Olímpico Internacional: titulado "La Invitación" y en representación de los cinco anillos reflejan simbólicamente por oleadas sucesivas, invitando así a los atletas de todos los continentes a los Juegos Olímpicos de 1976.

Aquatics

Los logos de los deportes prácticamente son los mismos para 1976

Los diseñadores gráficos, Georges Huel y Pierre-Yves Pelletier adaptan el concepto de Otl Aicher y el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Montreal decidió utilizar los pictogramas de Múnich 1972 para garantizar la continuidad de los símbolos gráficos. Se hicieron modificaciones a algunos pictogramas, en particular para los servicios (no se presentan aquí). Existe un cambio es sobre todo visible en caso del judo en una pose diferente de la de Múnich, se representa al fondo de la ejecución un movimiento diferente.

Montréal 1976

Segundo cartel de los Juegos Olímpicos de Montreal 1976

Estos juegos oficialmente conocidos como los Juegos de la XXI Olimpiada, se celebraron entre el 17 de julio y el 1 de agosto de 1976. Participaron 6084 atletas (4824 hombres y 1260 mujeres) de 92 países, compitiendo en 21 deportes y 198 especialidades.

Contrariando el espíritu olímpico aparece nuevamente la política. Algunas delegaciones africanas solicitaron la exclusión de Nueva Zelanda porque su selección nacional de rugby había jugado contra la de Sudáfrica (12), país excluido del Comité Olímpico Internacional por su política racista, el apartheid.

El COI no acepta las presiones y rechaza la petición, con el saldo de que 24 países africanos se retiraron de las competiciones. Lo que es conocido como el “Boicot Africano”

KORNELIA ENDER

Por lo que respecta a natación, hay que seguir a dos nadadores, Kornelia Ender con cuatro medallas de oro, siendo la sirena de los juegos, también hay que reconocer a Petra Thümer de Alemania y a John Naber de Estados Unidos, en categoría masculina el rey de la natación. Jim Montgomery de Estados Unidos bate la marca de los 50 segundos realizando un tiempo de 49.99 por 1 centésima.

Pero hay que retomar a una gran nadadora, Kornelia Ender, que sumó cuatro medallas de oro en 100 libres, la germana Ender realizó un gran tiempo, al marcar 55.65

disminuyendo así en 3 segundos la marca anterior, por otro lado, en 200 libres, 100 mariposa y 4 x 100 estilos, batiendo en cada una de estas pruebas el correspondiente récord del mundo. Como día histórico se recuerda el jueves 22 de julio, cuando en el lapso de apenas 25 minutos fue capaz de ganar las pruebas de 100 metros mariposa y 200 metros libres con récord mundial incluido. Aun pudo obtener una quinta medalla de oro en estos Juegos, pero el equipo alemán de relevos 4 x 100 libres encabezado por Ender fue derrotado por Estados Unidos cuya principal relevista era Shirley Babashoff, de manera que la República Demócrata Alemana tubo de conformarse con la plata.

Kornelia Ender fue, junto con la gimnasta Nadia Comaneci y el nadador John Naber, las grandes estrellas de los Juegos de Montreal. Tras este éxito, y sin haber cumplido los 18 años, Ender anunció su retirada del deporte. Dos años después se casó con el nadador Roland Matthes, también campeón olímpico, aunque tiempo después se divorciaron.

En apenas cinco años de competiciones, además de sus cuatro oros olímpicos, ocho mundiales y cuatro europeos, Kornelia Ender estableció 27 récords mundiales: diez veces los 100 metros libres, cinco veces los 100 metros mariposa, cuatro veces los 200 metros libres, dos veces los 200 metros combinados, una vez el de 100 metros dorso, dos veces el de 4 x 100 metros libres y tres veces el de 4 x 100 metros combinados. Por todo ello está considerada como una de las mejores nadadoras de la historia.

Kornelia Ender en la década de los setenta

En 1976, se quitan algunas pruebas, los 200 combinado individual en damas y varones, los 4 x 100 metros relevo libre. Un aspecto importante es, la igualdad, ya que, por primera vez, tanto varones como damas, disputan el mismo número de eventos. Quedando así 13 pruebas para

damas y 13 para varones para un total de 26 eventos de natación.

XXII JUEGOS OLIMPÍCOS MOSCU, UNION SOVIETICA 1980

En 1980 la olimpiada de Moscú, en la extinta Unión Soviética. Y con el boicot de los Estados Unidos se vio mermada la competencia, solo participan 80 naciones, los juegos iban aumentando, edición con edición, pero este número era desde 1956.

El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Moscú se acercó a varias escuelas de arte para incluir el tema de los pictogramas olímpicos en proyectos de grado de los estudiantes. Fue la obra del diseñador gráfico Nikolai Belkov, un graduado de la Escuela de Artes Mukhina en Leningrado con una nueva propuesta de creación fue elegido. Las líneas que se construyen en 30° y 60° ángulos tienen como objetivo dar una impresión de suavidad a la imagen. Los ángulos silueta se redondean y el cuerpo es de una sola pieza, con la excepción de la cabeza.

El emblema oficial fue creado por Vladimir Arsenyev. Por encima de los anillos olímpicos encontramos líneas paralelas en la forma de una pirámide, y una estrella de cinco puntas, que sirve como un recordatorio de la bandera del Kremlin. Contaba con el emblema de los Juegos Olímpicos de 1980 en Moscú: una sección de una pista de atletismo que se levanta en una silueta arquitectónica típica de Moscú y de una estrella de cinco puntas encabezando la silueta.

Cartel de los Juegos Olímpicos de Moscú 1980

Aquatics

Pictograma para natación en Moscú 1980

VLADIMIR SALNIKOV

La hazaña la logra Salnikov, gana los 400 metros libres y lo más importante, en los 1500m, rompe la barrera de los 15 minutos, que quiere decir esto, que durante quince cientos de estilo libre, los realiza por debajo del minuto. La marca mundial queda registrada en 14:58.27.

Vladimir Salnikov en 1980 durante los 1500m libres

Jorg Woithe ganó los 100m libres con un tiempo de 50.40. Pero la sirena de Moscú es la nadadora germana Caren Metschuckse lleva 3 oros y una plata, además Barbara Krause mejora la marca anterior en 54.79 en 100 metros libres. Alemania del este se lleva la natación femenil.

Para 1980, se repiten exactamente igual, las mismas pruebas que se nadaron en Montreal 1976, con 13 para varones y 13 para damas, con un total de 26 eventos.

XXIII JUEGOS OLIMPÍCOS LOS ANGELES, ESTADOS UNIDOS 1984

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, oficialmente conocidos como los Juegos de la XXIII Olimpiada, se celebraron en Los Ángeles, Estados Unidos, entre el 28 de julio y el 12 de agosto. Participaron 6.829 atletas (5.263 hombres y 1.566 mujeres) de 140 países, compitiendo en 21 deportes y 221 especialidades. A pesar de que en total se abstuvieron 14 estados, fue notable la ausencia de países

que solían estar en primeras posiciones del medallero, como la Unión Soviética, Alemania Oriental y Bulgaria. De hecho, en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976 los países que ahora protagonizaban el boicot habían ganado el 58% del total de medallas de oro. Por su parte, en Los Ángeles, Rumanía ganó la mayor cantidad de medallas olímpicas de su historia.

Emblema de Los Angeles 1984

Cartel de Los Angeles 1984

La estrella es un símbolo universal de las más altas aspiraciones de la humanidad, las barras horizontales representan la velocidad con la que los concursantes persiguen la excelencia, mientras que la repetición de la forma de la estrella connota el espíritu de competencia entre formas físicas igualmente excepcionales. Los colores de los símbolos-azul, blanco y rojo - fueron en parte elegidos por su importancia tradicional en la concesión de premios para el primer, segundo y tercer lugar. Dieciséis artistas de renombre diseñaron 15 carteles de los Juegos. Los carteles posteriores fueron firmados por John Baldessari, Jennifer Bartlett, Jonathan Bofsky, Abril Greimanabd, Jayme Odgers, Raymond Saunders y Garry Winogrand .

Con respecto a los pictogramas, el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles fue el primer interesado en la obtención de los derechos de los pictogramas de Múnich, pero se dieron cuenta de que la creación de nuevos pictogramas era más económica.

Aquatics

Pictograma de natación 1984

Se puso en marcha un concurso entre tres empresas californianas, y fue "Keith Bright and Associates" quién ganó. Se definieron seis criterios esenciales para el desarrollo de los pictogramas: comunicación clara, coherencia, legibilidad, prácticas, flexibilidad, diseño distinción, y compatibilidad con la mirada de los Juegos. Los diseñadores estudiaron varias opciones: el uso de cifras parciales, siluetas realistas o la adición de líneas que ilustran la velocidad. Por último, en aras de la simplicidad, optaron por una silueta esquemática formado por diez partes: un círculo para la cabeza, un óvalo para el tronco y las ocho partes que forman los brazos y las piernas.

MICHAEL GROSS

En natación masculina no hubo una estrella indiscutible, pero destacó el alemán Michael Gross, apodado "el Albatros" ganador de dos medallas de oro (100m libres y 100m mariposa) y otras dos de plata (200 metros mariposa y relevos 4 x 200 metros). Ahora con el boicot del bloque

comunista la competencia no fue la misma Rowdy Gaines mejoro 10 centésimas el récord 49.80.

Michael Gross en 1984

Se presenta el primer empate durante la prueba de 100m libres en la rama femenil, con Nancy Hogshead y Carrie Steinseifer realiza ron un tiempo de 55.92 sin poder superar la marca anterior.

Primer empate en Juegos Olímpicos en 1984

El estadounidense Rick Carey venció en las dos pruebas de espalda, mientras el canadiense Alex Baumann lo hacía en las de estilos. En categoría femenina la mejor fue Mary T. Meagher, que obtuvo tres medallas de oro (100 y 200 metros mariposa, relevos 4 x 100 estilos).

En 1984, regresan los 200 metros combinado individual y los 4 por 100 metros relevo libre dentro de la rama varonil, en damas solo regresa el 200 metros combinado individual que no se nadaba desde Tokio 1964. De esta forma, de disputan 15 pruebas para varones y 14 para damas, quedando con un total de 29 eventos.

XXIV JUEGOS OLIMPÍCOS
SEUL, COREA 1988

Cartel para 1988

Los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, con su lema "Harmony and Progress" (en español Armonía y Progreso) oficialmente conocidos como los Juegos de la XXIV Olimpiada, capital de Corea del Sur, entre el 17 de septiembre y el 2 de octubre de 1988. Participaron 8391 atletas (6197 hombres y 2194 mujeres) de 159 países en 23 deportes y 237 especialidades. Fue la última olimpiada que se disputó bajo el marco de la Guerra Fría.

El emblema de Seúl cuenta con un patrón "samtaeguk", que es tradicional de Corea y la imagen visual que representa al mismo país. Este patrón es ampliamente utilizado como decoración en ventiladores, puertas de casas de estilo coreano, artefactos, y la artesanía popular. El emblema olímpico cuenta con patrones en dos formas, centrípetas y centrífugas; el movimiento centrípeto representó a los pueblos del mundo que se reúnen en Corea, simbolizando así la armonía en todo el mundo, mientras que el movimiento centrífugo representó una marcha hacia adelante en busca de la felicidad y la prosperidad duradera del hombre.

El comité Organizador Seúl crearon en 1985, un conjunto de pictogramas deportivos que se utilizarán en los Juegos Asiáticos en 1986 y los Juegos Olímpicos de Verano en 1988, los cuales se celebraron en Seúl. Sin embargo, con ganas de tener una imagen única para los Juegos Olímpicos, el Comité Organizador decidió crear un nuevo

conjunto de pictogramas después de los Juegos Asiáticos. Los pictogramas se trataron en cuatro partes: la cabeza, el tronco, los brazos y las piernas. Se puso especial atención en la conexión entre las diferentes partes del cuerpo. El tronco blanco contrasta con los otros elementos del cuerpo.

Aquatics

Pictograma para natación 1988

MATT BIONDI

En natación, después de 8 años de espera y con diferentes circunstancias se volvieron a enfrentar las 2 grandes potencias; Unión Soviética y los Estados Unidos. También regresaron los 50m libres, la prueba más rápida de la natación. En la rama varonil, el americano Matt Biondi ganó 7 medallas, pero solo cinco son de oro, en 50 metros, 100 metros, relevos 4 x 100 metros y 4 x 200 metros libres, 4 x 100 metros combinados, plata en los 100 metros mariposa y bronce en los 200 metros libres sin poder alcanzar la hazaña de Mark Spitz de 7 oros, pero bate la barrera de 49 segundos realizando un tiempo de 48.63 y en 50 metros con 22.14 le gana a su compañero Tom Jaeger poseedor del récord mundial. En lo que fue una actuación sensacional que convirtieron en uno de los protagonistas de los Juegos. En Seúl batió además los récords mundiales de 50 metros libres, y de los tres relevos, 4 x 100 metros libres, 4 x 200 metros libres y 4 x 100 metros estilos.

Tomando un poco de su historia, Biondi empezó a nadar a la edad de cinco años. A los 18 años hizo un sensacional tiempo de 50.23 en los 100 metros, lo cual le situó en la élite mundial. Obtuvo una beca para la Universidad de California, fue miembro de los equipos de natación y de waterpolo, deportes que compaginó bastante tiempo. En waterpolo ganó el Campeonato Universitario de Estados Unidos (NCAA) en 1983, 1984 y 1987 y estaba considerado uno de los mejores jugadores estadounidenses.

Matt Biondi rompiendo record en Seul 1988

Con 19 años, en 1984 se clasificó para el equipo olímpico estadounidense de relevos 4 x 100 metros libres que compitió en los Juegos de Los Ángeles, con el que ganó la medalla de oro, estableciendo un récord mundial.

Para 1985 batió sus primeros récords del mundo individuales. En Mission Viejo, California rebajó el tope mundial de 100 metros libres en dos ocasiones el mismo día, dejándolo primero en 49.24 y luego en 48.95. El anterior récord lo tenía su compatriota Rowdy Gaines desde 1981 con 49.36. En ese año también brilló en los Campeonatos Pan Pacific de Tokio, donde ganó siete medallas, cinco de ellas de oro.

En los Campeonatos del Mundo de Madrid 1986 ganó siete medallas, tres de oro en 100 metros libres, 4 x 100 metros libres y 4 x 100 metros estilos, una de plata en 100 metros mariposa y tres de bronce en 50 metros libres, 200 metros libres y 4 x 200 metros libres. Este mismo año volvió a batir por tercera vez el récord de los 100 libres en Orlando, Florida con 48.74.

El gran acontecimiento para Matt Biondi serían los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. Antes de los Juegos había vuelto a batir su récord de los 100 libres en Austin, Texas, hasta dejarlo en 48.42 (este récord estaría vigente hasta 1994). En Seúl atrajo la atención de todos los aficionados y medios de comunicación del mundo por su propósito de repetir la hazaña del mítico Mark Spitz, ganador de siete medallas de oro en los Juegos de 1972. Al final el objetivo era tan ambicioso que no pudo conseguirlo en su totalidad. Fue derrotado en los 200 metros libres por el australiano Duncan Armstrong y el sueco Anders Holmertz, y en los 100 metros mariposa por el sorprendente nadador de Surinam, Anthony Nesty.

A partir de los Juegos, Biondi se tomó las cosas con calma, de hecho, dejó de aparecer en los primeros puestos de los

rankings y sus tiempos eran peores que antes. En los Mundiales de Perth de 1991 logró una victoria con el equipo de relevos 4 x 100 metros libres. Ese año también destacó en los Campeonatos Pan Pacific de Edmonton, Canadá, ganando en 100 metros libres, 100 metros mariposa y los relevos 4 x 100 metros libres y 4 x 100 metros estilos. Solo fue batido en 50 metros libres por su compatriota Tom Jager.

En 1992 le costó bastante clasificarse para los Juegos Olímpicos de Barcelona. Una vez en la capital catalana, no brilló demasiado pues habían aparecido nuevas figuras más jóvenes, ganó una medalla de plata en los 50 metros libres, superado por el ruso Alexander Popov, y se quedó a las puertas del podio en 100m libres al finalizar cuarto. No obstante, se llevó de Barcelona dos medallas de oro en los relevos 4 x 100 metros libres y 4 x 100 metros relevo combinado. En tres participaciones olímpicas Biondi había conseguido once medallas, ocho de ellas de oro.

Después de 1992 prácticamente se retiró de la competencia Matt Biondi fue el mejor nadador de la década de los 80, destacó por su carisma y su deportividad dentro y fuera de las piscinas. Actualmente vive en Hawái y se dedica a la formación de nadadores.

KRISTIN OTTO

Ahora vamos con otra gran nadadora, la alemana oriental Kristin Otto logra seis medallas de oro en los 50 metros y 100 metros libres, 100 metros espalda, 100m mariposa, relevos 4 x 100 metros libres y 4 x 100 metros cuatro estilos. Es la primera vez que la deportista femenina gana seis oros en unos mismos Juegos. Kristin empezó a nadar a los 15 años en una famosa academia deportiva de las proximidades de Halle, y pronto demostraría unas cualidades excepcionales para este deporte, ayudada por un físico portentoso (mide 1,82 metros) Su irrupción en la élite mundial tuvo lugar en los Campeonatos del Mundo de Guayaquil en 1982, donde con solo 16 años se hizo con tres medallas de oro, una de ellas en los 100 metros espalda y las otras dos en los relevos 4 x 100 libres y 4 x 100 estilos. Hasta ese momento estaba principalmente dedicada a nadar estilo de dorso. Sin embargo, tras el mundial de Guayaquil cambiará de entrenador, que será ahora Stefan Hetzen, y este la reconvierte a las pruebas de velocidad, donde conseguiría luego sus mayores éxitos.

En los Campeonatos de Europa de Roma 1989 fue segunda en los 100 metros libres, solo superada por su compatriota

Birgit Meineke, y ganaría dos medallas de oro en las pruebas de relevos 4 x 100 metros en libres y en estilos.

Kristin Otto en la prueba de estilo de dorso

Kristin sería una de las deportistas más perjudicadas por el boicot de los países del Este a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, ya que era una de las grandes favoritas para ganar varias medallas de oro, cosa que demostró ese mismo verano batiendo el récord del mundo de los 200 metros libres en Magdeburgo con 1.57.75, superando el antiguo récord de la americana Cynthia Woodhead de 1979.

Si 1984 tuvo un sabor agrisado, peor iba a ser 1985, ya que paso el año prácticamente en blanco aquejada de fuertes dolores en las vértebras cervicales que la obligaron incluso a llevar collarín durante varios meses. Esto la impidió participar en los Campeonatos de Europa de Sofía.

Todos estos sinsabores quedaron atrás cuando en los Campeonatos del Mundo de Madrid en 1986 fue la gran estrella de la competición al ganar 4 medallas de oro (100 metros libres, 200 metros estilos, 4 x 100 metros libres y 4 x 100 metros estilos), además de dos platas (50 metros libres y 100 metros mariposa). Obtuvo además el récord mundial en 100 metros libres con 54.73, superando el de su compatriota Barbara Krause de 1980.

Su racha imparable continuó al año siguiente en los europeos de Estrasburgo 1987, con cinco medallas de oro (100 metros libres, 100 metros mariposa, 100 metros espalda, 4 x 100 libres y 4 x 100 estilos), demostrando ser la mejor nadadora del mundo en ese momento.

Así las cosas, todo parecía preparado para tomarse cumplida revancha de su ausencia olímpica en Los Ángeles. Habiendo ganado todo lo que se puede ganar en la natación, a Kristin le faltaba la gloria olímpica, sin la

cual nunca sería considerada una leyenda del deporte. Los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, a los que llegaba con 22 años, debían ser la culminación de una extraordinaria carrera deportiva.

Y ciertamente Kristin no defraudó a nadie, y realizó en la capital coreana la mejor competición de su vida: Seis medallas de oro en las seis pruebas que disputó, la primera vez que una deportista (no solo nadadora) conseguía semejante hazaña en unos Juegos, y casi igualando la proeza de Mark Spitz cuando ganó siete oros en 1972. En Seúl Kristin Otto dominó la competición ganando en todos los estilos salvo en la braza (50 libres, 100 libres, 100 mariposa, 100 espalda, 4 x 100 libres y 4 x 100 estilos), fue sin duda la reina de aquellos Juegos.

Habiéndolo ganado ya todo, y ahora sí, convertida en una leyenda viviente de la natación, al lado de las míticas Kornelia Ender o Dawn Fraser, la retirada parecía cercana. Kristin Otto disputó su última competición en los Campeonatos de Europa de Bonn 1989, y acabó su carrera como la había empezado, ganando. Esta vez dos medallas de oro en 100 metros espalda y 4 x 100 metros estilos, que suponían un broche perfecto para esta gran deportista.

Con Kristin Otto se acababa el dominio de las nadadoras de Alemania del Este, que había comenzado a mediados de los años 70. La reunificación alemana y los cambios producidos a continuación iniciarían una nueva época, en la que países como China, Estados Unidos o Australia tomaban el relevo. Con Kristin Otto, la República Demócrata Alemana tuvo la mejor conclusión que podía tener, una despedida por la puerta grande de un proyecto que más allá de las medallas olímpicas, representaba una manera novedosa de entender el deporte, el trabajo y las relaciones humanas.

Tras su retirada Kristin empezó a estudiar educación física, y ejerció de comentarista deportiva en la televisión de su país. Una de sus principales aficiones es coleccionar libros. El escándalo del dopaje en la RDA a principios de los 90 salpicó, como es lógico, la reputación de Kristin, pues varios entrenadores confesaron haber suministrado esteroides a sus deportistas sin que estos tuvieran conocimiento. Esa era la cara menos amable de la historia. A propósito de esto Otto declaró:

"Nadie puede quitarme el éxito que obtuve en Seúl. Yo fui como Mark Spitz, con la suerte de haber recibido un gran don, y las seis medallas fueron el resultado de muchísimos años de duro trabajo"

Por su parte la nadadora estadounidense Janet Evans consigue tres triunfos en 400 metros y 800 metros libres, y en 400 metros estilos combinados, donde, en esta última prueba, la gana, con su estilo muy peculiar. También es importante mencionar a Vladimir Salnikov de la extinta Unión Soviética gana los 1500m libres: como dato, Salnikov al no poder participar en Los Ángeles 1984, por el bloqueo a los juegos, tendría 3 medallas olímpicas en 3 diferentes Juegos. El récord de Vladimir queda con 3 oros en Moscú 1980 y una de Seúl 1988.

Para 1988, se anexa la prueba más rápida de la natación, los 50 metros libres, tanto para damas como varones. Quedando así, 16 eventos para varones y 15 para damas, con un total de 31.

Referencias

1. Comba-Marco-del-Pont F, Luna MME, Romero AO. Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1896-1930 Parte I. *Körperkultur Science* 2024; 2(4): 24-36. DOI: 10.5281/zenodo.13409254
2. Comba-Marco-del-Pont F, Luna MME, Romero AO. Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1940-1968 Parte II. *Körperkultur Science* 2025; 3(5): 25-35 DOI: 10.5281/zenodo.14207577
3. Debbie Barlow, "The History of the Official Olympic Posters", *Art History*, 27 April 1979
4. Moore, K. Spitz "Bionic Man." *Sports Illustrated*. October 23, 1989. Agosto, 2008.
5. Die Spiele: the official report of the Organizing Committee for the Games of the XXth Olympiad Munich 1972, Munich Prosport, 1974
6. Wallechinsky, David; Jaime Loucky (2008). *The Complete Book of the Olympics: 2008 Edition*. Aurum Press
7. NBC 2012 Olympics. nbcolympics.com. Agosto, 2012.
8. Moore, K. Spitz "Bionic Man." *Sports Illustrated*. October 23, 1989. Agosto, 2008.
9. Montreal 1976 - Poster", official website of the International Olympic Committee
10. Montreal 1976: Games of the XXI Olympiad Montreal 1976: official report, Ottawa: COJO 76, 1978.
11. Montreal 1976: Games of the XXI Olympiad Montreal 1976: official report, Ottawa: COJO 76, 1978
12. Factsheet: The Games of the Olympiad (pdf) (en inglés). Comité Olímpico Internacional. octubre de 2013. Consultado el 23 de noviembre de 2013.
13. Bundesarchiv, Bild 183-KD708-0001-021 Foto: Mittelstädt, Rainer / 8 Juli 1971

14. Moscow 1980 - Poster”, official website of the International Olympic Committee.
15. Games of the XXII Olympiad: official report of the Organising Committee of the Games of the XXII Olympiad, Moscow, 1980, Moscow: Fizkultura i Sport, 1981
16. Youtube Consultado el 23 de noviembre de 2023
17. Los Ángeles 1984 - Poster”, official website of the International Olympic Committee
18. Los Ángeles 1984 Poster Olympic Games
19. Los Ángeles 1984: Games of the XXII Olympiad Los Angeles 1984: official report
20. Michael Gross Los Angeles 1984
21. Swimming final. Los Angeles 1984
22. Seul 1988 - Poster 1983 SLOOC TM
23. Seul 1988 Games of the XXIII Olympiad Seul 1988: official report
24. Matt Biondi 100m freestyle Olympics 1988 de AreteSwim
<https://www.youtube.com/watch?v=KrRWK7WkXsE>
Consultado el 29 de noviembre 2024
25. 1988 Olympic Games - Swimming - Men's 1500 Meter Freestyle - Vladimir Salnikov URS de westnyacktwins
<https://www.youtube.com/watch?v=daoxLpBdTBI>
Consultado el 29 de noviembre 2024
26. 1988 Olympic Games - Swimming - Women's 100 Meter Backstroke - Kristin Otto GDR de westnyacktwins
<https://www.youtube.com/watch?v=e-wAETtNfKM>
Consultado el 29 de noviembre 2024

Como citar este artículo:

Comba-Marco-del-Pont F, Luna MME, Romero AO. Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1972-1988 Parte III. *Körperkultur Science* 2025; 3(6): 83-93.

Körperkultur Science

Recibido: octubre 2024

Aceptado: marzo 2025